

MAYIPLIGI BOLGAN SHAXSLARDI QOLLAP-QUWATLAWDA MAMLEKET HAM JAMIETTIŃ ROLI

Erjanova Gulshexra

Ilimiy basshi.

Saparniyazova Nilufar Jenisbay qizi

Qaraqalpaqstan awil xojaligi ham Agrotexnologiyalar instituti student.

@Sahnozasaparniazova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17665320>

Annotatsiya. *Bul maqalada nagiranligi bar shaxslardi qollap —quwatlaw maselesi jaritilgan bolip, onda jamiyet ham mamleketnin bul tarawdagi orni atqaratugun xizmeti haqqinda aytiladi. Nagiranligi bar insonlardin da jamiyet omirinde oz orni bar ekenligi, olardinda huquq ham erkinliklerinin qorgaliwi, talim, den sawliqti saqlaw, miynet etiw ham basqa tarawlardagi huquqlari haqqinda aytilip otedi.*

Glit sozler: *Imkaniyatlar tenligi, jamiyet, mamleket, inklyuziv talim, huquqlardin qorgawliwi, reabilitatsiya, socialliq qorgaw sistemsi, insonparwalliq principi.*

NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNI QO'LLAB-QUVVATLASHDA DAVLAT VA JAMIYATNING ROLI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash masalasi yoritilgan bo'lib, unda jamiyat va davlatning bu sohadagi o'rni va roli haqida so'z yuritiladi. Nogironligi bo'lgan insonlarning ham jamiyat hayotida o'z o'rni borligi, ularning huquq va erkinliklari himoya qilinishi, ta'lim, sog'liqni saqlash, mehnat qilish va boshqa sohalaridagi huquqlari haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Imkoniyatlar tengligi, jamiyat, davlat, inklyuziv ta'lim, huquqlar himoyasi, reabilitatsiya, ijtimoiy himoya tizimi, insonparvarlik tamoyillari.*

THE ROLE OF THE STATE AND SOCIETY IN SUPPORTING PERSONS WITH DISABILITIES

Annotation. *This article discusses the issue of supporting and empowering people with disabilities, and talks about the role of society and the state in this area. It is said that people with disabilities have a special place in society, they have the right to protection of their rights and freedoms, education, health care, education and other aspects.*

Key words: *Equal opportunities, society, state, inclusive education, protection of rights, rehabilitation, social protection system, humanitarian principles.*

Tiykargi bolim:

Bugungi kunde har bir mamleketde mayipligi bar shaxslardi qollap quwatlaw maselesi ulken ahmiyatke iye bolgan socialliq maselelersen biri bolip tabiladi. Mayipligi bar shaxslardi qollap quwatlawda mamleket ham jamiyettin roli ulken. Sebebi: mamleket mayipligi bar insonlardi basqa saglam insonlardan ajratpawi olardinda jamiyet iskerliginde oz ornin tabiwip ketiwleri ushun shart -sharayatlar jaratip bermekde. Mayipligi bar shaxslardin da jamiyettin toliq agzasi sifatinda talim aliwi, medincinaliq xizmetlerden paydalana aliwi, miynet etiw sañat, sport, janede madeniyat tarawlarda ten huquqli ekenligi olarda socialliq omirde oz iskerligin basqa insonlarday korsete aladi. Talim tarawindagi inklyuziv jantasiwlar yagniy bul iskerlik arqali mayipligi bar balalar ozin doslari menen birge oqiydi olar siyaqli tendey bilim alaladi. Mayipligi bar balalardin talaplarinan kelip shiqqan halda arnawli turde maslastirilip qoyilgan sabaqliqlar toliq turde bilim aliwlarina jardem beriwleri ushun mugallimlardin bekitilip qoyiliwi.

Densawliqti saqlaw ham reabilitatsiya sisteması mayıplar omirinde ulken ahmiyetke iye.

Olardin fizikalıq ham ruwxıy jaqtan saglam bolıwına jardem beredi. Ruwxıy jaqtan olardin ozine bolgan isenimin arttırwıga komeklesedi. Mayıplıgı bar balalar madeniyat tarawında ozinin qabiyletlerin korsete aladı. Olar sport penen shugullana aliwlari, sañat tarawlarında ozinin iskerligin korsetiw huquqına iye. Tıykarǵı deregimiz bolǵan Konstituciyamızdıń 57-statyasında Mámleket mayıplıǵı bolǵan shaxslardıń sociallıq, ekonomikalıq hám mádeniy taraw obektleri hám xızmetlerinen tolıq paydalanıwı ushın sharayatlar jaratadı, olardıń jumısqa jaylasıwına, bilim alıwına járdemlesedi, olarǵa zárúr bolǵan málimlemeni tosqańlıqsız alıw imkaniyatın támiyinlewi belgilengen. Bul huquqlardan olar hesh qanday sheklewlersiz paydalana aladı. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoevtiń "Mayıplıǵı bolǵan shaxslardı hám xalıqtıń sociallıq qorǵawǵa mútáj qatlamların qollap-quwatlawdıń qosımsha ilajları haqqında"ǵı pármanına qol qoydı. Bul hújjet 2022-jıl 28-yanvarda tastıyqlanǵan "2022-2026-jıllarǵa mólsherlengen Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyası" orınlanıwı sheńberinde islep shıǵılǵan. Oǵan shekem, Háreketler strategiyası sheńberinde, sonıń ishinde, Prezidentimiz tárepinen 2021-jıl 25-martta "Kekseler hám mayıplıǵı bolǵan shaxslardı sociallıq qollap-quwatlaw, "Saqawat" hám "Múriwbet" internat úyleri sistemasın bunnan bılay da rawajlandırıw haqqında"ǵı párman, 2021-jıl 27-noyabrde "Medicinalıq-sociallıq ekspertiza xızmeti jumısı jáne balalarǵa mayıplıqtı belgilew sistemasın bunnan bılay da jetilistiriw ilajları haqqında"ǵı qarar qabil etilgen hám orınlawǵa baǵdarlangan. Mayıplıq mashqalaları boyınsha Global sammitte ayrıqsha atap ótilgenindey, koronavirus pandemiyasınan keyingi dáwirde mayıplıq mashqalaların sheshiwde aldınǵı maqul nátiyjelerdi tiklew hám jáne de kóbirek nátiyjelerge erisiw zárúr. Onda mámleketler, xalıqaralıq hám regionallıq shólkemler, puqaralıq jámiyeti institutları, túrli sheńberlerdegi sherikler menen tıǵız birge islesiwdi kúsheytiw úlken áhmiyetke iye. Búgingi kúnde mámleketimizde mayıplıq tarawında 600 ge shamalas mámleketlik emes kommerciyalıq emes shólkem jumıs alıp barmaqta. Olardıń arasında: Ózbekstan mayıplar jámiyeti; Ózbekistan mayıplar jámiyetlik fondı; Ózbekstan mayıp isbilermen hayal-qızlar milliy asociaciyası; Imkaniyatı sheklengen jaslar hám balalar orayı; Ózbekstandaǵı lán mayıp balalar hám jas óspirimlerge járdem beriw "Ómir" jámiyetlik orayı; "Inklyuziv hayot" mayıplar jámiyetlik birlespesi; Ózbekstan Kózi ázziler jámiyeti; Ózbekstan gereńler jámiyeti sıyaqlı mamleketlik emes kommerciyalıq shólkemler bar. Rawajlanıw strategiyası hám mayıplıǵı bolǵan shaxslar huqıqları: densawlıq, sonday-aq dári quralları, kútim ushın mólsherlengen medicinalıq buyımlar hám mayıplıǵı bolǵan balalar ushın arawlı emlew azıq-awqat ónimleri menen támiyinleniw huqıqı. Sonday-aq, nızam menen mayıplıǵı bolǵan balalardıń biypul ulıwma orta, mektepten tısqari, orta arawlı hám professional bilim alıwın kepilliw, onda imkaniyatı sheklengen shaxslar ushın joqarı bilimlendiriw mákemelerine mámleketlik grant tiykarında abituriyentlerdi qabıllawdıń ulıwma sanınıń 2 procenti muǵdarında qosımsha qabıllaw kvotası ajratılıwı hám basqa da usı sıyaqlı bir qatar jeńillikler menen huqıqlar belgilengen. Eń áhmiyetlisi, nızamınıń 6-statyasında mayıplıq belgisi boyınsha kemsitiwge jol qoymaw principi sawlelendirilgen. Oǵan bola, mayıplıǵı bolǵan shaxslarǵa hár qanday ajratıp qoyıw, shetletiw, sheklew yamasa abzal kóriw jaǵdayları, sonday-aq, mayıplıǵı bolǵan shaxslardıń obektler hám xızmetlerden paydalanıwı ushın sharayatlar jaratıw maqset etilmekte. Bul normanıń názik bir tárepi bar, ol tiyisli mámleketlik shólkemler hám hákimliklerge oǵada quramalı, awır hám finanslıq jaqtan jaqsı qarjı talap etetuǵın wazıypalardı júkleydi. Bul - mayıplıǵı bolǵan shaxslardıń sociallıq obektlerde hesh qanday tosqańlıqlarsız háreketleniw ushın sharayatları jaratıw bolıp esaplanadı.

Duris, usı kúnge shekem de imarat hám obektler, jollar, transport qurallarınıń belgili bir bólegi gana mayıplardıń erkin háreketleniwi ushın beyimlestirilgen, biraq bul jeterli emes.

Bunnan bılay mayıplıǵı bolǵan shaxslardıń hesh qanday formada kemsitiliwine jol qoymaw ushın da, bárinen burın, qolaylı ortalıqtı támiyinlewdiń anıq mexanizmlerin engiziw maqsetke muwapıq. Imkaniyatı sheklengen shaxslar hár qanday sociallıq obektlerden hám xızmetlerden hesh qanday tosqınlıqlarsız paydalana alıwı shárt. Sonıń menen birge, olardı bilimlendiriw menen tolıq qamtıp alıw maqsetinde inklyuziv bilim alıw huqıqın ámelge asırıw mexanizmlerin qayta kórip shıǵıw rejelestirilmekte. Ózbekstan Respublikasında mayıplıǵı bolǵan sportshilarimizdi qollap quwatlaw, olardı jamiyet ortalıǵına tartıw hamde inklyuziv sporttı rawajlandırıw maqsetinde Paraolimpiada oyınları sholkemlestirilgen. Paralimpiya bul mayıplıǵı bolǵan esitiw qáiletin joǵaltqanlardan tısqarı shaxslar ushın xalıqaralıq sport jarısı bolıp esaplanadı. Para - dáslep "paralich" sózinen alınǵan hám omırtqa baǵanasındaǵı mashqalalar sebepli dene aǵzalarınń belgili bir bólegi háreketlene almaytuǵınına ishara bolǵan, biraq keyin ala jarıs qatnasıwshıları qatarınıń keńeyiwi sebepli "parallel" sóziniń dáslepki bólegine ishara túrinde talqılanıp baslanǵan, yaǵnıy tiykarǵı olimpiada oyınlarına parallel ótkeriletuǵın jarıstı ańlatatuǵını atap ótilgen. Prezidentimizdin baslaması menen 2021-jul 8 - may kúni "Paralimpiya háreketin rawajlandırıwǵa baylanıslı qosımsha ilajlar haqqında"ǵı qararǵa qol qoydı. Bul hújjet fizikalıq imkaniyatı sheklengen hám mayıplıǵı bolǵan shaxslarǵa sport penen shuǵıllanıw ushın sharayatlardı keńeytiw jáne olar arasında sport penen shuǵıllanıwshılardıń qamtıp alınıwın jáne de arttırıwǵa qaratılǵan. Barlıq túrdegi sport bilimlendiriw mákemelerinde fizikalıq imkaniyatı sheklengen hám mayıplıǵı bolǵan shaxslar ushın sport bólimlerin basqıshpa-basqısh shólkemlestiriw hám qáiletli bolǵan fizikalıq imkaniyatı sheklengen hám mayıplıǵı bolǵan shaxslardı tańlap alıw, olardı sport túrlerine baǵdarlaw, tayarlaw jáne joqarı sport sheberligine erisiwiwdi támiyinleytuǵın úzliksiz birden-bir kompleksli sistemanı engiziwge rejelestirilgen. 3-dekabr Xalıqaralıq mayıplar kúni sıpatında belgilenedi. Bul kún Birlesken Milletler Shólkemi tárepinen 1992-jılı qabil etilgen bolıp, mayıplardıń huqıqların qorgaw hám jámiyete olardıń tolıq qatnasın támiyinlew maqsetinde belgilengen. Ózbekstanda sociallıq ádillik principine ámel etiw, járdem hám qollap-quwatlawǵa mıtáj, birinshi gezekte, fizikalıq imkaniyatı sheklengen adamlarǵa tolıq turmıs keshiriw ushın sharayat jaratıw máselesi mámleket hám jámiyettin turaqlı dıqqat orayında turadı. Ózbekstanda mayıplıǵı bolǵan shaxslardıń huqıqları "Mayıplıǵı bolǵan shaxslardıń huqıqları haqqında," "Bilimlendiriw haqqında," "Puqaralardıń densawlıǵın saqlaw haqqında," "Xalıqtı jumıs penen támiyinlew haqqında," "Bala huqıqlarınıń kepillikleri haqqında," "Puqaralardıń mámleketlik pensiya támiynatı haqqında," "Miynetti qorgaw haqqında," "Dene tárbiyası hám sport haqqında"ǵı nızamlar hám Ózbekstan Respublikası Miynet kodeksi menen tártipke salınadı.

Juwmaq

Juwmaqlap aytatugunn bolsaq mayıplıǵı bolǵan shaxslardı qollap quwatlaw tek gana mamleket yaki sholkemlerdin waziypası emes bul jamiyette jasawshi har bir insannin waziypasına aylaniwi tiyis . Olardin haq huquqlarin qorgaw ham de usi jamiyettin toliq agzasi sipatında qabil qiliwimiz bizin waziypamız esaplanadı. Sebebi: ademgershilik insanparwallıq degen paziyetter biz insanlarga tan bolip tabiladi. Biz bunday insanlardi jamiyetimizden ajratiwimiz yamasa ashiniw koz qaras penen emes balkim hurmet penen qarawimiz kerek.

Sebebi olar bizlerdin qollap quwatlawimizga mehrimizga zar. Olarga korsetilgen azgantay itibar olar ushın ulken baxit. Har bir insan kishi itibar ham mehrga layıq. Olardin sabri hammemiz ushın ornek bolıwǵa arziydi.

Paydalangan adabiyatlar

1. Ozbekstan Respublikasi Konstitutsiyasi 2023.
2. Ozbekstan Respublikasi Birlesken Milletler sholkeminin Nagiranlar huquqlari tuwrisindagi konvenciya.2006 – jil 13 –dekabr.
3. Prezentimizdin Nagiranligi bolgan shaxslardi ham socialliq qorgawga mutaj qatlamlarin qollap quwatlaw boyinsha parmani .2022– jil 28–may.
4. Prezentimizdin Paralimpiya hareketin rawajlandiriwga qaratilgan qarari 2021-jil 8–may.